

TALABALARDA DINIY E’TIQODLAR QARSHISIDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI KUCHAYTIRISH

I.R. Raximova

Samarqand davlat Arxitektura-qurilish Universiteti “Xorijiy tillar” kafedrası o‘qituvchisi,
Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225738>

Annotatsiya. Talabalarning mafkuraviy tafakkuri ijtimoiy foydali mehnat faoliyatida rivojlanishi mumkin. Talabalar mafkuraviy immunitetini oshirishning samarali usullaridan biri - “Yosh mafkurachilar” klubidir. Begona mafkuralarga nisbatan tanqidiy munosabatni rivojlantirish uchun tajribali professorlar va o‘qituvchilar tomonidan turli pedagogik metodlardan foydalaniladi.

Kalit so‘zlar: yosh mafkurachilar, mafkura, immunitet, tanqid, mehnat.

Abstract. Ideological thinking of students can be developed in socially useful labor activities. One of the effective ways to increase students' ideological immunity is the "Young ideologues" club. Various pedagogical methods are used by experienced professors and teachers to develop a critical attitude towards foreign ideologies.

Keywords: young ideologues, ideology, immunity, criticism, work.

Абстрактный. Идеиное мышление учащихся можно развивать в общественно полезной трудовой деятельности. Одним из эффективных способов повышения идеологического иммунитета студентов является клуб «Юные идеологи». Опытные профессора и преподаватели используют различные педагогические методы для формирования критического отношения к зарубежным идеологиям.

Ключевые слова: молодые идеологи, идеология, иммунитет, критика, работа.

Yosh talabalarda mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, ularni global, madaniy va ideologik xususiyatlarga nisbatan barqaror qilishda muhim rol o‘ynaydi. Talabalarning mafkuraviy tafakkuri ijtimoiy foydali mehnat faoliyatida rivojlanishi mumkin. Shu sababli, ijtimoiy foydali mehnat, aqlli, tashkiliy yoki jismoniy mehnatdan qat’i nazar, albatta, jamiyatga zarur bo‘lishi lozim.

Talabalar mafkuraviy immunitetini oshirishning samarali usullaridan biri - “Yosh mafkurachilar” klubidir. Ushbu klubda siyosiy voqealarni ob’ektiv baholashga, g‘oyasizlik va siyosatdan uzoqlashish bilan kurashishga o‘rgatish maqsad qilinadi. Begona mafkuralarga nisbatan tanqidiy munosabatni rivojlantirish uchun tajribali professorlar va o‘qituvchilar tomonidan turli pedagogik metodlardan foydalaniladi. Masalan, “oldinga o‘tib ketish” metodida klub rahbarlari dolzarb muammolarni ko‘tarib chiqadilar va davlatning ichki va xorijiy voqealarini muhokama qiladilar. Bu metod talabalarni o‘z fikrlarini erkin ifodalash va o‘z qarashlarini shakllantirishga yordam beradi, ayniqsa, bu diniy e‘tiqodlar qarshisida immunitetni kuchaytirishda katta ahamiyatga ega.

“Yosh mafkurachilar” klubining faoliyati erkin bo‘lishi shart, chunki aks holda talabalar mafkuraviy g‘oyalarni yuzaki tushinishlari mumkin. Klub maqsadlarini belgilashda ijtimoiy ahamiyatga ega, dolzarb vazifalarni tanlash muhimdir, bu esa talabalar bilimlari va tajribalariga mos kelishi kerak. Mafkuraviy tarbiya talabalarida xalq, Vatan, millat, o‘z oilasi va oliy o‘quv yurti oldidagi javobgarlik hissini rivojlantirishga yo‘naltirilishi zarur. Masalan, “Avlodlarimizning qilmishlari doimo qalblarimizda” mavzusidagi uchrashuvlar talabalar va ularning ota-onalari ishtirokida tashkil etilishi mumkin. Uchrashuv davomida talabalar o‘z

oilasining shajarasini tuzish orqali milliy tarixni va oilaviy qadriyatlarni o‘rganishadi. Oila tarixini millat tarixiga bog‘lash, talabalarni oila va mamlakat tarixini yaxshiroq tushunishga yordam beradi va milliy erkinlikning ahamiyatini anglashlariga ko‘maklashadi.

Talabalar o‘z oilasining tarixiy yodgorliklari, ota-onalar majlislaridagi chiqishlar, korxonalariga ekskursiyalar orqali o‘z farzandlik majburiyatlarini va mehnatni ijobiy baholashni rivojlantiradi. Bu milliy burch va shaxsiy mas‘uliyat hissini shakllantiradi.

Ijtimoiy foydali mehnat va mafkuraviy-tarbiyaviy jarayonni yaxshilash, talabalarni jamiyat manfaatlari uchun faol ijtimoiy harakatga tayyorlaydi. Mafkuraviy va mehnat tarbiyasining uyg‘unligi talabalarga bunyodkorlik xususiyatlarini rivojlantirishda yordam beradi.

Zamonaviy davrda, diniy-ekstremistik oqimlar, masalan, “Hijbut-Tahrir” kabi tashkilotlar bilan kurashish talabalar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda, talabalar begona g‘oyalarga qarshi immunitetini oshirish maqsadida, zamon bilan mos keladigan siyosiy vaziyatlarni tez va chuqur tushuntirish zarur. Bu, ularga turli mafkuralarning tahdidlariga to‘g‘ri javob berishga va siyosiy ogohlikni oshirishga yordam beradi.

Har bir oliy o‘quv yurtida faol qarshi targ‘ibot va mafkuraviy himoya ishlari olib borilishi muhim. Targ‘ibot va qarshi targ‘ibot uchun zarur materiallar tayyorlanib, doimiy ravishda yangilanib turilishi kerak. Tajribali o‘qituvchilar va yetakchi kurs talabalaridan iborat targ‘ibotchilar jamoalari bu jarayonda faol ishtirok etishlari lozim. Gumanitar va tabiiy fanlar o‘quv dasturlari orqali talabalar O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy holatini, milliy siyosatini va demokratiya afzalliklarini keng va ishonchli tarzda tushunishlari zarur.

Talabalarining mafkuraviy immunitetini rivojlantirishda, ularni ayrim g‘oyalar va xatti-harakatlarga salbiy munosabatda bo‘lishga o‘rgatish ahamiyatlidir. Bu jarayonda “Yoshlar ishlari agentligi” tashkilotlari boshqarishi kerak. Ushbu jarayonda profilaktika asosiy yo‘nalish bo‘lib, rahbariyat tomonidan begona mafkuralarning ta‘sirini oldini olish choralari ko‘rilishi lozim.

Pedagoglar oldida bir qator muammolar mavjud, jumladan:

- Talabalarga mafkuraviy immunitetning mohiyatini tushuntirish;
- Bu borada ma‘lumot to‘plash uchun turli ilmiy qo‘llanmalardan foydalanishni rag‘batlantirish;
- Qarshi targ‘ibot muammolarini o‘rganish va sodda nutqni rivojlantirish;
- G‘oyaviy bahs va kurash metodlarini o‘rgatish zarur.

Tarixiy va ilmiy tushunchalarni rivojlantirish uslublari pedagogik tadqiqotlarda, xususan, ijtimoiy fanlarni o‘qitish metodikasida muhim rol o‘ynaydi. Mutaxassislarining fikricha, xalqaro tarixiy tushunchalar qiyin o‘zlashtiriladigan atamalar qatoriga kiradi. Agar talabalarga ushbu tushunchalar o‘zbek tilida o‘z vaqtida va to‘g‘ri tanishtirilmasa, ular tarixiy tushunchalarning lug‘aviy ma‘nosini to‘g‘ri anglamasdan, yuzaki o‘zlashtirishga moyil bo‘lishadi. Bu holat xotiraning zoriqishiga olib kelishi va tushunchalar tezda unutilishi mumkin. Shu sababli, tarixiy va ilmiy tushunchalarni aniq va tushunarli tarzda taqdim etish talabalar bilimining samaradorligini oshirish uchun zarurdir.

San‘at asarlarini o‘rganish, shubhasiz, mafkuraviy fikrlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. San‘at, ayniqsa, teatr san‘ati, ruhiyatni tozalash va ma‘naviy o‘sishni qo‘llab-quvvatlaydi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida ma‘rifatparvarlar o‘z fikrlarini ta‘lim-tarbiya va teatr orqali ifodalashni tanladilar. San‘atshunos U. Saidovning ta‘kidlashicha, teatr san‘ati bu jarayonda o‘ziga xos ahamiyatga ega bo‘lib, san‘at asarlari ko‘ngilni tozalashda muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun san‘at asarlarini chuqur o‘rganish, ulardan mafkuraviy fikrlarni targ‘ib qilish va tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish juda zarur.

Ma’ruzalarni ishonarli va ko‘rgazmali qilishda tezislar katta yordam beradi. Ular, avvalo, tinglovchilarning e’tiborini jalb qilish maqsadida qisqa va aniq savollar bilan ta’minlanishi lozim. Bu yondashuv, ma’ruzalar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nazarova T “Mafkuraviy immunitet va yoshlar: MDH misolida”,”Oliy ta’lim va ilm-fan”, 2023-yil.160-b.
2. Nishonova S. Yoshlar va mafkuraviy immunitet. Tashkent: Yoshlar Nashriyoti, 2021-y. 288-bet.
3. Nishonova S. Ma’naviy va tarbiyaviy ishlar. Tashkent: Yoshlar Nashriyoti, 2021-y.127-bet.
4. Nurmatov A. Milliy istiqlol g‘oyasi: Asosiy tushunchalar va tamoyillar. Tashkent: O‘zbekiston Noshirligi. 2022-y.
5. Ochildiev A. Ta’lim jarayonida mafkuraviy immunitet. Tashkent: Oliy Ta’lim,2019-y. 58-bet.
6. Petrova N “Yoshlar va ijtimoiy mafkura: MDH davlatlari misolida”,”Ta’lim va rivojlanish”, 2020-yil.200-b.
7. Peterson L “Education and Ideological Resilience in Modern Society” “Cambridge University Press”, 2023-yil.220-p.
8. Rahmonov D. “Yoshlar va globalizatsiya: mafkuraviy immunitet” 2023-yil.160-b.